

ӘОЖ: 372.851

МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДА ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ТАРИХИ ДАМУЫ

ӘБІЛҚАСЫМОВА АЛМА ЕСІМБЕКҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, п. ф. д., профессор, Алматы қ., Қазақстан

ҚОСАНОВ БАҒДАТ МАКУЛБЕКОВИЧ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, п. ф. к., доцент, Алматы қ., Қазақстан,

СЫДЫКОВА ЖАЙНАГУЛЬ КАНЬЕВНА

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, п. ф. к., қауымдастырылған профессор, Алматы қ., Қазақстан

ЕРЖЕНБЕК БУЛБУЛ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, PhD, аға оқытушы, Алматы қ., Қазақстан

ЖАНБЕКОВА ГУЛЬНУР ИБАДУЛЛАЕВНА

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, аға оқытушы, Алматы қ., Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада Қазақстандағы математикалық білім беру әдістемесінің тарихи қалыптасуы мен даму жолдары жүйелі түрде қарастырылады. Ежелгі қазақ қоғамындағы математикаға қатысты алғашқы ұғымдар мен қолданбалы тәжірибелерден бастап, кеңестік кезеңдегі білім беру жүйесіндегі өзгерістер және тәуелсіздік алғаннан кейінгі реформаларға дейінгі аралықтағы эволюциялық үрдістерге талдау жасалған. Мақалада М. Дулатұлы, К. Жәленұлы, Ә. Ермақұлы, Қ. Сәтбаев, Е. Омарұлы сынды көрнекті ғалымдардың қазақ тілінде математика оқулығы мен әдістемесін қалыптастырудағы орны мен үлесі баяндалады. Сонымен қатар, қазіргі таңдағы математиканы оқыту әдістемесінің дамуына елеулі үлес қосқан ғалымдардың еңбектеріне қысқаша шолу жасалған.*

***Кілт сөздер:** математикалық білім беру, оқыту әдістемесі, бастауыш мектеп математикасы, терминология, математикалық сауаттылық.*

Кіріспе. Келесі маңызды мәселе – білім беру жүйесі туралы. Бұл сала ұлт сапасын жақсарту ісінде аса маңызды рөл атқарады [1], әсіресе математикалық білім беру – оқушылардың логикалық ойлау қабілетін, аналитикалық тұрғыдан шешім қабылдау дағдыларын және заманауи технологияларды меңгеру мүмкіндіктерін дамытуда шешуші мәнге ие. Өскелең ұрпақтың бойындағы патриотизм – болашаққа деген шынайы ұмтылыс. Бұл – қоғам санасында болып жатқан өзгерістің айқын көрінісі. Біз кеше кім болғанымызды ұмытпаймыз. Төл тарихымызға құрметпен қараймыз. Ал келешекте кім болатынымыз тек қана өз қолымызда екенін жақсы түсінеміз [2].

Математика ғылымы – логика, аналитика, дәлдікке, абстракцияға негізделген пән. Өлемдік ғылым мен технология дамыған сайын, математикалық білімнің сапасы мен мазмұны да маңызды факторға айналды. Қазақстанда математикалық білім беру жүйесі өзінің тарихи жолын өткен ғасырдың басынан бастап, тәуелсіздікке дейінгі және одан кейінгі кезеңдер бойынша қалыптасып, дамып келеді. Бұл мақалада математикалық білім берудің негізгі кезеңдері – дәстүрлі білім беруден бастап, Кеңес өкіметі дәуіріндегі құрылым, Тәуелсіздік

кезеңіндегі реформалар – талданып, елімізге үлес қосқан ғалымдардың еңбектерінің ықпалы қарастырылады.

Негізгі бөлім. Ежелгі қазақ қоғамында математикалық білім формалды түрде болмаса да, шаруашылық пен тұрмыс қажеттілігіне байланысты қолданылған. Мысалы, көшпелі өмір салтында өлшем, санау, геометриялық түсініктер дамыған. Қазақ халқы уақытты анықтауда аспан денелерін (астрономия негіздері), қашықтық пен көлемді өлшеуде практикалық әдістерді (шақырым, елі, қарыс, құлаш) пайдаланған. Қазақтың ауыз әдебиетінде кездесетін сан есімдер мен өлшемдер де математикалық түсініктің көрінісі болып табылады.

Кеңес дәуіріндегі математикалық білім беру жүйесі 1920-1930 жылдардан бастап Қазақстанда кеңестік білім беру жүйесі енгізілді. Бұл кезеңде математиканы оқыту мектептер мен жоғары оқу орындарының оқу бағдарламасына міндетті пән ретінде енді. Осы кезеңде көптеген қазақ ғалымдары, математиктер қалыптасты. Олардың ішінде Ә. Қасымұлы, С.Боқаев, Ә. Ермеков және т.б. ғалымдар математиканы қазақ тілінде оқыту әдістемесіне үлес қосты.

Қазақ ғалымдары орыс зиялыларының жасаған оқу құралдарының жүйесін зерттей отырып, төлтума оқулықтар дайындауға күш салды. А. Байтұрсынұлының айтқан ой-пікірлері мен әдістемелік еңбектері қазіргі күйде өз маңызын жоғалтпағанын көріп отырмыз. Бастауыш қазақ мектептерінде математиканы оқыту ісіне үлкен әсер еткен халқымыздың ардақты перзенті М. Дулатұлы (1889-1935) болды. Ол 1925 жылы «Есеп құралы» атты математиканың ана тіліндегі тұңғыш оқу құралын жазды. Есеп құралы көп жылдар бойына қазақ бастауыш мектептерінде математика пәнін оқытуда негізі оқу құралы ретінде оқытылған және бірнеше ұрпақ өкілдері осы оқу құралының көмегімен ана тілінде математикалық сауатын ашқан. Сол кезде математикадан арнайы жоғары білімі болмағанына және бұл пәнді оқыту әдістемесіне арнап жеке еңбек жазбағанына қарамастан, М. Дулатовты Қазақстандағы бастауыш мектеп математикасын оқыту әдістемесінің негізін қалаушылардың бірі ретінде тануға толық негіз бар. Жалпы қазақ балаларына ана тілінде бастауыш математикалық білім беру мәселелерімен жүйелі түрде айналысып, соған көп күш жігер жұмсаған біртуар қазақ зиялыларының бірі Кәрім Жәленұлы. К. Жәленұлының «Есентану жобасы» қазақ бастауыш мектебі үшін математика пәні бойынша жасалған алғашқы төл оқу бағдарламаларының бірі болып табылады. Жиырмамыншы жылдары қазақ бастауыш мектептерінде математиканы оқытуға арналған М. Дулатұлының, К. Жәленұлының, С. Қожанұлының, Ә. Қасымовтың, Е. Қасабулатовтың, Т. Құраловтың оқулықтары мен басқа да оқу құралдары дайындалды және олар жарық көрді. Демек, сөз болып отырған кезеңде қазақ бастауыш мектебіндегі математиканың мазмұны және оны оқытудың реті Қазақстанның аймақтық және ұлттық ерекшеліктері негізінен құралды.

Сонымен, нақты айтатын болсақ математика пәнін қазақ мектебінде оқыту тарихы тереңнен бастау алады. Қазақ топырағынан шыққан ғылым мен мәдениеттің дамуына зор ықпал еткен ұлы тұлғаларда аз емес. Әл-Фарабиден бастау алып, анық ізін жалғастырушылар Ы. Алтынсарин, М. Дулатұлы, К. Жәменұлы және т. б. олардың бастауыш қазақ мектебінде математиканы оқыту пәні еңбектері және ой-пікірлері мен көз-қарастары қазіргі таңда да маңызы мен қажеттілігін жоғалтқан жоқ. Қазақ мектебінде математика пәнін оқыту жөнінде әлі де болса зерттеулер жүргізілуді қажет ететін мәселелер жеткілікті. Қазақ халқының оқытуындағы ұлттық ерекшеліктерді зерттеу, оны қазіргі мектептерде пайдалану маңызды шаралардың бірі. 20-шы ғасырдың басында Кеңес өкіметінің білім беру жүйесін енгізуі математиканы жалпы орта білімнің негізгі пәніне айналдырды. Оқу бағдарламалары, әдістеме, оқулықтар, мұғалімдердің даярлануы — барлығы кеңестік стандарттарға сай құрылды. Бұл кезде математика теориясы мен есептер шығару, баламалы-тапсырмаларды орындау, логикалық ойлауды дамыту сияқты бағыттарға баса назар аударыла бастады.

Қазақстандағы математикалық білім беру мен ғылымының іргетасын қалауға айрықша үлес қосқан көрнекті тұлғалар қатарында Елдес Омарұлы, Қаныш Сәтбаев және Әлімхан Ермеқұлы ерекше орын алады. Бұл ғалымдар XX ғасырдың бас кезінде қазақ тілінде

математикалық білім мен оқулықтар дайындауға алғашқы болып кірісіп, ұлттық ғылыми тілдің қалыптасуына зор үлес қосты.

Елдес Омарұлы – қазақ тілінде геометрия саласында алғашқы оқу құралдарының бірін жазған тұңғыш ғалымдардың бірі. 1928 жылы Қызылордада жарық көрген «Пішіндеме» атты еңбегі жоғары сынып оқушыларына арналған екі бөлімнен тұратын геометриялық оқу құралы. Бірінші бөлімде кеңістіктегі фигуралардың негізгі қасиеттері қарастырылса, екінші бөлімде олардың ұқсастығы, көлемі мен өлшемі, кеңістік пішіндері сипатталған. Автор қазақ тіліне бейімделген терминологияны қалыптастыруға ерекше көңіл бөлген: мысалы, «үшкіл», «төрткіл» сияқты пішін атаулары, «түйін» (аксиома), «дәйек» (теорема) тәрізді ұғымдар алғаш рет қазақша баламада берілді.

Қаныш Сәтбаев математика ғылымына ерте жастан араласқан. 19 жасында ол орыс математигі А.П. Киселевтің әйгілі «Алгебра» оқулығын қазақ тіліне бейімдеуге кірісіп, 1919-1924 жылдар аралығында он бір бөлімнен тұратын қазақша нұсқасын әзірледі. Бұл еңбек бірнеше мәрте баспаға ұсынылғанымен, әртүрлі техникалық және саяси себептерге байланысты жарық көрмей қалған. Дегенмен, Қ.И. Сәтбаев қазақ математикалық терминологиясын жасау ісінде үлкен еңбек сіңірді. Ол «түбір», «дәреже», «бірмүшелік», «көпмүшелік», «қос шаршы теңдеу» секілді көптеген атауларды ұсынып, 220-ға жуық математикалық терминді қамтитын сөздік құрастырған. Кейбір халықаралық терминдерді (логарифм, парабола, радикал және т.б.) қазақ тіліне аудармай, түпнұсқада қолдануды жөн көрген.

Әлімхан Ермеқұлы – қазақ математиктерінің ішінен алғашқы болып профессор атағын алған тұлға. 1935 жылы жарық көрген «Ұлы математика курсы» атты еңбегі аналитикалық геометрия мен математикалық талдау негіздеріне арналған. Бұл кітап техникалық оқу орындары мен жоғары білім беретін мекемелерге арналған жүйелі оқулық ретінде жазылған. Ә. Ермеқұлы ғылыми ұғымдарды қазақы ұғымдармен ұштастырып, ұлттық терминология жасауда ізденіс танытқан. Сонымен қатар, ол 1936 жылы «Қазақ тілінің математика терминдері» атты түсіндірме сөздік дайындап, онда «шама», «кему», «өсу», «түзу сызық», «жазықтық», «қисықтар», «кеңістіктегі координат» сынды ғылыми ұғымдарға қазақша балама ұсынған. Бұл ғалымдардың еңбектері – Қазақстандағы математика ғылымының қалыптасу кезеңіндегі іргелі дүниелер. Олардың қазақ тілінде жазған оқулықтары мен ғылыми еңбектері кейінгі ұрпаққа жол ашып, қазақ математикалық терминологиясының негізін қалады.

А.Е. Әбілқасымова педагогика ғылымдарының докторы, профессор, ғылымда жоғары және орта білім беру әдістемесі бойынша аса маңызды зерттеулер жүргізді. «Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі: дидактикалық-әдістемелік негіздері» оқу құралы жоғары оқу орындарының студенттері мен болашақ математиканы оқытушыларға арналған құнды еңбектердің бірі болып табылады. Онда математикалық ұғымдар, есептер классификациясы, дидактикалық принциптер, оқыту теориясы мен әдістемесінің негізі баяндалған [3]. Сонымен қатар, ғалымның басқа да еңбектерінде математикалық білімнің стандарттары, мазмұны, мектеп пен жоғары оқу орындарында математика пәнінің оқытылу әдістерін жетілдіру мәселелері де көтереді. 2023 жылы А.Е. Әбілқасымова мен әріптестері «Қазақстандағы орта мектеп пен педагогикалық жоғары оқу орындарында математиканы оқытудың сабақтастық мәселелері» тақырыбында зерттеу жариялады, онда мектеп пен жоғары оқу орындары арасында математикалық білім беру сабақтастығы мен әдістемелік тұрғыдан көтерілетін мәселелер талқыланады. [4]. Әдіскер ғалым, профессор Б.М. Қосановтың 2024 жылы «Ғылыми-әдістемелік зерттеулердегі статистикалық-математикалық әдістер: оқу құралы» атты еңбегі жарық көрді. Бұл оқу құралы статистикалық-математикалық әдістерді педагогикалық эксперименттер мен зерттеу нәтижелерін өңдеу тұрғысынан ашады. Бұл еңбек математикалық білім беру реформаларына, әдіснамалық зерттеулер жүргізуге және статистика әдістерін оқытуға жаңа көзқарас енгізуге үлес қосты [5]. Математика тарихи мен математиканы оқыту әдістемесі қатар жүреді, өйткені адамзат қоғамының тіршілік етуінің негізгі шарттарының бірі ұрпақтан ұрпаққа ғылым, білім

ауысуы, яғни оқу, оқыту дәстүрінің қалыптасуы болып табылады [6]. Кез келген ғылымда оқулықтарды дайындаудың өзіндік әдіснамасы қалыптасқан. Жалпы алғанда, қандай да болмасын оқу әдебиетінің құрылымын анықтау және оның мазмұнын іріктеу белгілі бір ғылыми теорияға негізделуі керек. Сонымен қатар, оқу әдебиеті дидактикалық және логикалық-психологиялық талаптарға сәйкес құрастырылуы тиіс [7]. 1991 жылдан кейін Қазақстан білім беру жүйесінде тәуелсіз саяси тіл, ұлттық стандарттар, оқулықтарды қазақ тілінде шығару ісі маңызды рөл атқарды. 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу, жаңартылған оқу бағдарламаларының енгізілуі, оқыту әдістері мен технологиялардың дамуы – балаларға математикалық сауаттылықты жоғарылатуға бағытталған шаралар болып табылады. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, компьютерлік модельдеу, дарынды балаларға арналған лицейлер мен мектеп-интернаттардағы тереңдетілген оқу математиканың мазмұнын кеңейтіп, оқыту әдісінің түрлерін үлкейтуге мүмкіндік берді.

Қорытынды

Қазақстанда математикалық білім беру – тарихи даму жолынан өтіп, қазіргі кезде заманауи талаптарға сай, инновациялық әдістер мен ұлттық ерекшеліктерді біріктіретін деңгейге жеткен жүйеге айналды. Жоғарыда аталған ғалымдардың еңбектері әдістемелік тұрғыда маңызды үлес қосып, математиканы оқыту теориясы мен практикасының дамуына септігін тигізді. Болашақта математикалық білім сапасын одан әрі арттыру үшін статистикалық-математикалық әдістерді тиімді қолдану, оқытушылардың біліктілігін көтеру, оқулықтар мен ресурстарды жаңарту және ақпараттық технологияларды кеңейту қажет.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» атты Қазақстан халқына Жолдауы. <https://www.akorda.kz/kz/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-181416>
2. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу» атты Қазақстан халқына Жолдауы. <https://www.akorda.kz/kz/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-zhasandy-intellekt-dauirindegi-kazakstan-ozekti-maseleler-zhane-ony-tubegeyli-cifrlyk-ozgerister-arkyly-sheshu-881957> 2025 жылғы 08 қыркүйек
3. Әбілқасымова А.Е. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі: дидактикалық-әдістемелік негіздері. Оқу құралы. - Алматы: Мектеп баспасы, 2014. - 224 б.
4. Әбілқасымова А.Е., Қасқатаева Б.Р., Туяқов Ү.Е., Бажи А., Умиралханов А. (2023). Қазақстандағы орта мектеп пен педагогикалық жоғары оқу орындарында математиканы оқытудың сабақтастық мәселелері. *Scientific Journal of Pedagogy and Economics*, № 4, 2023.–7-25 беттер. <https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.531>
5. Қосанов, Б. М. Педагогикалық эксперимент нәтижелерін өңдеудің математикалық әдістері: оқу құралы.- Алматы : ТОО Лантар Трейд, 2021. - 216 б.
6. Ибрагимов Г. Орта мектепте математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі : оқу құралы. - Алматы: Альманахъ, 2021. - 230 б.
7. Әбілқасымова, А.Е. Қазақстанда математиканы оқыту сабақтастығының қалыптасу тарихы: оқу құралы. - Алматы: Мектеп, 2023. - 336 б.